

Implementación de Software NovaQuímicos Para la Gestión de un Laboratorio de Pruebas Químicas

Mariana Victoria Gaytán-Ramírez^{1*}, Juan Manuel Solorzano-Román¹, Audry Gustavo Peredo-Lovillo²,
Francisco Erik González-Jiménez².

¹ Laboratorio de Determinaciones Químicas y Servicios Analíticos LADEQSA S.A. de C.V. Prolongación de Avenida Oriente 6, N° 1415, Colonia Miguel Alemán, cp 94340, Orizaba, Veracruz, México.

² Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prolongación de Avenida Oriente 6, N° 1009, Colonia Rafael Alvarado, cp 94340, Orizaba, Veracruz, México.
franciscoqgonzalez02@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En el laboratorio LADEQSA S.A de C.V, debido a la demanda del mercado y a la competitividad que existe dentro de este, ha propiciado a utilizar una herramienta informática dirigida a la gestión de registro de muestras y consulta de resultados. El software NovaQuímicos siendo un software diseñado para laboratorios clínicos no se acopla de forma eficiente al laboratorio de pruebas químicas, por lo que es necesario diseñar el proceso de implementación, el cuál esté adaptado a las condiciones necesarias de la empresa. Por lo tanto, se utilizó un enfoque a procesos que permite implementar de forma eficiente para brindar un mejor servicio y calidad utilizando esta herramienta dentro de los procesos del laboratorio.

Palabras clave: Gestión, Project management, Calidad.

Abstract

In Ladeqsa Laboratory due to the market demand and the competitiveness that exist in it, has led to the use of an informatics tool directed to the sample record management and query results. The Novaquimicos software was originally designed as a clinic analysis software, that doesn't fit into industrial chemistry analysis, so then, it is necessary to develop the implementation process that can be adapt to the necessities of the laboratory. Therefore, a process approach was used that allows to efficiently give a better service and quality to the customer by using this tool in the laboratory processes.

Key words: Management, Project management, quality.

Introducción

El crecimiento de un laboratorio químico conlleva estar en continuo mejoramiento en todas sus áreas, para poder tener una mejor competitividad en el área química y tener una diferenciación con los demás. El no contar con una herramienta tecnológica específica que permita realizar de forma adecuada el control sobre los análisis y resultados, como consecuencia provoca errores en la información proporcionada al cliente final por ende insatisfacciones. Uno de los retos en los procesos diarios en el laboratorio es no interferir en los tiempos de entrega de resultados.

El poder mejorar los procesos internos a través de una solución informática para la correcta gestión de información, una solución que brinda la posibilidad de acceder a información actualizada desde cualquier lugar es una herramienta de importancia. Estos sistemas han ayudado a mantener un control, orden y disponibilidad de la información que se necesita dar a conocer a los usuarios. Acorde con la necesidad del laboratorio, contar con el monitoreo en tiempo real y seguimiento día a día con el cliente para apoyarlo en todo momento garantizando los resultados de óptimo desempeño del sistema para atender la problemática es fundamental.

La implementación del software NovaQuímicos, permite adaptarse a los requerimientos del laboratorio, en las diferentes áreas, teniendo como objetivo los resultados de los análisis, en donde los clientes pueden visualizar y consultarlos. Para llegar a esto se implementan los requerimientos del laboratorio mediante los diferentes planes estratégicos. En el presente proyecto se implementa un software enfocado a un laboratorio de análisis clínicos, para enfocar a un laboratorio de pruebas químicas, ejemplificando el ingreso del cliente al software utilizando desde la recepción de la muestra hasta el reporte de resultados, con los cambios implementados para la mejora de este.

Un laboratorio que evoluciona e incrementa su crecimiento requiere de una mejor gestión, haciendo uso de herramientas tecnológicas que suplanten aquellos métodos convencionales de mayor complejidad para su utilización y con más errores humanos. Los sistemas informatizados avanzados se encargan de disminuir los tiempos de respuestas, automatizando los procesos por lo tanto los hace más confiables [1].

Metodología

La presente investigación corresponde a una investigación de campo, este tipo de investigación se apoya en información que provino de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Basado en la metodología de Project Management, utilizando la séptima edición [2].

Se desarrolló en la empresa Laboratorio de Determinaciones Químicas y Servicios Analíticos LADEQSA o LADQSA S.A de C.V. Para llevar a cabo el proyecto se requirió de información proporcionada mediante entrevistas y reuniones con los directores de la empresa, que permitió conocer los procesos y métodos de trabajo ya establecidos dentro del laboratorio, así como conocer las áreas de oportunidad de mejora aplicadas al proyecto.

NovaQuímicos es un sistema informático de adquisición de datos de laboratorio, eficiente y dinámico, que permite al usuario generar bases de datos en las áreas de captura de muestras, catálogos, sistematizado de procesos, entrega y consulta de resultados para el control de procesos. Los usuarios pueden agregar y visualizar la información necesaria en el software, de esta forma conocer el estatus actual de los procesos y análisis de cada muestra que sea ingresada, de igual manera que la consulta de resultados y visualización de estos sea de forma más dinámica desde cualquier lugar.

Para poder llegar a la implementación se identificaron los planes de configuración necesarios.

Cada plan describe cómo documentar y nombrar las características de cada componente de configuración, ya que estos se identifiquen se ejecutan para obtener un control del proyecto.

En el caso de este proyecto se compone básicamente por los siguientes planes:

- Plan de gestión de cambios
- Plan de gestión de los riesgos
- Línea de base de costos
- Plan de mejoras del proceso
- Plan de gestión de los requisitos
- Plan de gestión de alcance [3].

Plan de gestión de cambios

Se establecieron las responsabilidades, para tener el control de las modificaciones que se van a ir generando en el proyecto. El presente es de aplicación obligatoria para la realización de cambios dentro del proyecto y deberá apegarse al mismo de acuerdo con las condiciones de trabajo todo aquel personal interesado y que esté involucrado en la realización de alguna actividad utilizando herramientas cómo lo son el ciclo de Deming y la matriz FODA [4].

Plan de gestión de riesgos

Un riesgo es una amenaza que se puede materializar sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la organización. Es un indicativo de lo que le podría pasar a los activos si no se protegieran adecuadamente. Es importante conocer los riesgos que pueden existir y saber qué características son de interés en cada activo, así como saber en qué medida estas características están en peligro, es decir, analizar el sistema [5].

Los riesgos generan impactos, este impacto puede ser relevante, moderadamente relevante o no relevante, para esto se requiere hacer una evaluación con la que se pueda determinar.

Línea base de costos

La presente tiene por objeto establecer los parámetros y estructuras de costos necesarios para que se elabore la línea base de costos, para cumplir con lo dispuesto en el proyecto, a fin de determinar las condiciones en las que se encuentran las variables de los costos para la implementación del proyecto. Pretende orientar a los interesados en la elaboración de los procesos cualitativos y cuantitativos necesarios para definir y presentar la línea base de costos, previo al inicio de las actividades del proyecto [6].

Plan de mejoras del proceso

Es de aplicación obligatoria para realizar cambios dentro del proyecto y se apega al mismo de acuerdo con las condiciones de trabajo todo aquel personal interesado y que esté involucrado en la realización de dicha actividad.

Plan de gestión de los requisitos

La empresa LADEQSA, dada la necesidad de la demanda actual del mercado los llevó generar a nuevos productos y servicios, como la optimización, control, operación, seguimiento de análisis y estatus de estos, la visualización de los resultados de laboratorio en tiempo y forma, para apoyarlo en todo momento garantizando los resultados de óptimo desempeño del sistema para atender la problemática existente.

En este proyecto los participantes y/o interesados tuvieron un nivel de participación de partidarios y líderes, en el caso de los asesores técnicos serán especialistas en su ramo, los cuales además de los interesados serán los que podrán implementar cada parte del proyecto.

Plan de gestión de alcance

El cliente obtuvo acceso al Software NovaQuímicos mediante un usuario y contraseña para el registro datos de las muestras, provenientes de distintas áreas de operación, en el cual el cliente podrá registrar la información necesaria de sus muestras, así también poder dar el seguimiento de estas conociendo el estatus, si se encuentran siendo procesadas o si se encuentra listo su resultado, el cual podrá visualizar desde cualquier lugar, entrando a la plataforma con su usuario y contraseña o bien, desde un código de respuesta rápida, mejor conocido como código QR, por sus siglas en inglés Quick Response.

Desarrollo

Se definieron las responsabilidades de cada participante con respecto al plan de mejoras y cuál sería la función de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las capacidades de cada uno, tanto el líder del proyecto, los directores de la empresa y los desarrolladores de software.

Líder del proyecto: Conduce las actividades diarias del proyecto, ejerciendo un control sobre resultados y plazos.

Directores de la empresa: Autoriza el presupuesto e interesado para la empresa, dando seguimiento a los avances del proyecto.

Proveedor de estructura de base de datos y administrador para la base de datos actual: Diseñador de la estructura autónoma de la base de datos. Entregar la aplicación en línea con autonomía para su operación por parte de un asesor externo y el cliente

Cliente: Utilizará el proyecto para su uso de gestión y análisis para la toma de decisiones.

Plan de gestión de los requisitos

Se conocieron los requerimientos de la empresa en la que se desarrolló el proyecto, la empresa LADEQSA, dada la necesidad de la demanda actual del mercado los llevó generar a nuevos productos y servicios, como la optimización, control, operación, seguimiento de análisis y estatus de estos, visualización de los resultados de laboratorio en tiempo y forma, para apoyarlo en todo momento garantizando los resultados de óptimo desempeño del sistema para atender la problemática existente.

Plan de riesgos

Conforme a lo evaluado con el plan de riesgos se ejecutó teniendo en cuenta los riesgos existentes dentro del proyecto, cómo se observa en la Tabla 1, primero teniendo en cuenta los componentes más importantes y los factores que conllevan teniendo un diagnóstico. [7].

Tabla 1. Componentes y factores de riesgos desarrollo

Componentes	Factores	Conclusión del diagnóstico
No ejecutar el software a tiempo	Humanos, tecnológicos y Calidad	Planificación inadecuada
No entregar los catálogos a tiempo	Humanos, tecnológicos y Calidad	Planificación inadecuada
Pérdida del presupuesto	Humanos, tecnológicos y Calidad	Planificación inadecuada
Cambios no funcionales	Humanos, tecnológicos y Calidad	Falta de comunicación con el desarrollador
Pérdida de clientes	Tecnológicos y Calidad	Falta de competitividad
Pérdida de información en el servidor	Humanos, tecnológicos y Calidad	No realizar suficientes respaldos

Adaptada de guía para la elaboración de la línea base ambiental previo al inicio de las actividades terrestres de exploración y extracción de hidrocarburos [8].

Plan de gestión del alcance

El cliente obtendrá acceso al Software NovaQuímicos mediante un usuario y contraseña para el registro de datos de las muestras, provenientes de distintas áreas de operación, en el cual el cliente podrá registrar la información necesaria de sus muestras, así también poder dar el seguimiento de estas conociendo el estatus, si se encuentran siendo procesadas o si se encuentra listo su resultado, el cual podrá visualizar desde cualquier lugar, entrando a la plataforma con su usuario y contraseña o bien, desde un código de respuesta rápida, mejor conocido como código QR, por sus siglas en inglés Quick Response [9].

Criterios de aceptación

El resultado del análisis de residual de inhibidor de corrosión visible para el cliente en línea y en formato PDF es el documento entregable del proyecto, el cual se basa en los criterios de aceptación del laboratorio.

Resultados y discusión

Primeros resultados

Informe electrónico de cambios:

Se describen los cambios a realizar en el software, siguiendo el formato anteriormente implementado, para tener un control de estos, se realizan de forma cíclica para ejecutar, cómo de describe en el ciclo de Deming. Siguiendo el siguiente formato:

Fecha:

Quién propone el cambio y firma el cambio:

Descripción y objetivo de este: Cambio de logo actual por el logo del laboratorio para tener una imagen de venta de posicionamiento, el logo actual debe quedar de un tamaño menor, tomando en cuenta que es su socio comercial debe aparecer con el copyright, apareciendo en la parte de debajo de la plataforma de la pantalla inicial la leyenda “desarrollado por Nova”.

Firma de verificación:

Firma de aprobación:

Fecha de recepción del cambio:

Comentarios u observaciones de quién realiza el cambio:

Aprobación del cambio:

Fecha compromiso del cambio:

Si/No

Segundos resultados

Ruta crítica Residual del software

En la Figura 1 se visualiza la ruta crítica con el software implementado, en dónde el tiempo de holgura disminuye, cual es el objetivo de este.

Terceros resultados

Ingreso del cliente al Software

El cliente puede ingresar mediante el siguiente enlace <https://ladqsa.novaconnection.mx/login>, una vez que se encuentre en la plataforma principal del software, en dónde mediante un usuario y contraseña previamente asignados por el laboratorio podrá ingresar, cómo se muestra en la figura 2.

Figura 2 Ingreso del cliente al Software.

En el menú principal, únicamente tendrá acceso en la sección de ingresar información de la muestra, así como de consultar el reporte de resultados, ingresando el nombre del cliente y la fecha, cómo se muestra en la Figura 3.

Status	Folio	Folio Muestra	Estudio	Origen	F. Recepción	T. Alerta	T. Proceso	Días restantes	Des
Autorizado	220318010001	000019	Cloruros	Universidad Veracruzana	2022-03-18	2022-03-19 (1-N)	2022-03-20 (2-N)	0 días	

Figura 3 Ingreso del cliente al Software.

El reporte de resultados en formato PDF listo para su impresión o descarga y entrega al cliente, este puede ser visualizado directamente, cómo se muestra en la figura 4, el reporte de resultados contiene los datos ingresados en la pantalla de recepción y en un formato entendible para el cliente, dicho reporte se encuentra en hoja membretada del laboratorio, con los datos de este y los cambios implementados en el plan de mejoras, conforme a las necesidades del laboratorio y los requerimientos del cliente.

Matriz
INFORME DE RESULTADOS
 Laboratorio de determinaciones químicas y servicios analíticos LADEQSA

O&O TECH S. de R. L. de C.V.
 Beirut 49, fraccionamiento Lomas de Sinaí, Reynosa Tamaulipas.
 Reynosa, Tamaulipas.
TELÉFONO: 8331008544

Fecha de Muestreo	2022-01-14	Fecha de Recepción	2022-01-18	F. Inicio Análisis	2022-01-18	Fecha de Informe	2022-01-21
Hora de Muestreo	12h 00min	Hora de Recepción	17h 43min	F. Término Análisis	2022-01-18	Hora de Informe	12h 24min

Nombre de la muestra: 000004

Marca comercial	S/R	Descripción muestra	Salmuera	Tipo Empaque	Frasco de plástico
Temperatura	S/R	Peso	S/R	Volumen	270 mL
Lote	N/A	Punto de muestreo	TP	Tipo muestra	Líquida
Localidad	Reynosa	Tipo Muestreo	Ordinario	Muestreado por	E. Segura
Propietario	Tecpetrol	Tamaño lote	N/A	Presiones	788
Nombre de la muestra	Misión 47	S/R = Sin registro	S/R		
Observaciones	Muestra recibida en buen estado.				

Determinación	Resultado	Unidad	Límites permisibles
Residual de Inhibidor de corrosión	37.72	ppm	150 - 250

De acuerdo a: NACE 1D182
Observaciones: El resultado se encuentra por debajo de las ppm esperadas las cuales son 150-250.

ANALIZO
 Administrador

HOJA 1 DE 1

Este resultado avala únicamente a la muestra recibida y analizada en el Laboratorio y NO podrán ser reproducidos en forma parcial o total sin la autorización previa del laboratorio

Prolongación de oriente 6 #1415
 2722175333 erik.gonzalez@ldq.mx

Av. Oriente 6 No 1415, Colonia Miguel Alemán C.P. 94340, Orizaba, Veracruz. www.ldq.mx

Figura 4 Reporte final de resultados.

Trabajo a futuro

Utilizar la firma electrónica dentro del software para la validación de resultados, de esta forma tener un respaldo de aprobación o desaprobación.

Auditar para el sistema de gestión de calidad de ISO-9001, implementando el registro de evaluación de mejoras del software se podrán tener cambios continuos favorables.

Conclusiones

A partir de la investigación y mediante el desarrollo de planes estratégicos en la metodología se logró integrar los procesos del laboratorio describiendo los cambios necesarios y requeridos dentro del software, dichos cambios se describieron conforme a las necesidades del laboratorio y permitieron ejemplificar el análisis de residual de inhibidor de corrosión, optimizando el tiempo de entrega de resultados y de gestión de los procesos, así como mejor manejo de información de la muestra y el poder visualizar los resultados dentro del software. Su ejecución logra mitigar los riesgos y las amenazas poniendo al laboratorio en un rango de competitividad alto en comparación con diversos laboratorios que no cuentan con la innovación de este servicio y optimización.

Todo lo anterior fomenta la importancia del desarrollo de planificación estratégica dentro de los laboratorios, que puedan permitir que el nivel de desempeño se ponga en alto, impactando de forma positiva el crecimiento en el servicio.

Referencias

- [1] K. E. Whelan y R. D. King, «Intelligent software for laboratory automation,» TRENDS in Biotechnology, pp. 440-443, 2004.
- [2] M. Cairampoma Rojas, «Tipos de Investigación científica: Una simplificación de la complicada incoherente nomenclatura y clasificación,» REDVET Revista Electrónica de Veterinaria, pp. 2-5, 2017.
- [3] J. Gido y J. Clement, Administración exitosa de proyectos, 5ª edición ed., C. Learning., Ed., México: Cengage Learning, 2012.
- [4] M. A. Lazo Perez , M. Columbíe Pileta, K. C. García Hernández, L. L. Muñoz Alonso, M. M. Fernández Marrero y I. Días León , «La evaluación como vía para el mejoramiento de los procesos. Un ejemplo que facilita su comprensión.,» Revista Cubana de Tecnología de la Salud, p. 37, 2019.
- [5] N. Figueroa Sierra, M. D. J. Ribet Cuador, M. Garrido Cervera, M. E. Ramos Crespo y Y. Enrique Capote, «La gestión de riesgos laborales en las empresas forma parte de su responsabilidad social,» Revista científica AVANCES, p. 66, 2013.
- [6] A. Saracho-Rosales, «Marketing y Ventas de Alto Impacto,» Marketing y Ventas, p. 62, 2016.
- [7] D. Brito-Gómez, «El riesgo empresarial,» Revista Universidad y Sociedad, p. Vol. 1, 2018.
- [8] A. d. s. e. y. a. ASEA, «Guia para la elaboración de la línea base ambiental previo al inicio de las actividades terrestres de exploración y extracción de hidrocarburos,» 18 01 1996. [En línea]. Available: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/171939/gu_a_para_la_elaboraci_n_de_la_l_nea_base_ambiental_previo_al_inicio_de_las_actividades_terrestres_de_exploraci_n_y_extracci_n_de_hidrocarburos.pdf
- [9] A. Son y J. Chakravarty, «Analysis of residual corrosion inhibitors by fluorescence and ultraviolet spectrophotometry,» The NACE International Annual Conference and Exposition, Houstin, Texas, 2016.